

MAKTABGACHA TA'LIM SOTSIOLOGIYASIGA YANGI NUQTAI NAZAR

Eshchanova Gulnara Narimanovna

Nizomiy nomidagi TDPU "Maktabgacha ta'lim pedagogikasi va psixologiyasi" kafedrasida
dotsenti, p.f.n.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7995327>

Annatsiya. Maqolada maktabgacha ta'lim sotsiologiyasi muhokama qilingan. Mamlakatimizda erta yoshdagi bolalar ta'lim-tarbiyasi borasida amalga oshirilayotgan ishlar bevosita rivojlangan mamlakatlar tajribasiga tayangan holda tadqiq qilingan.

Kalit so'zlar: ta'lim, erta yosh, sotsium, sifat, nazariy potentsial, model

Har qanday ta'limning asosi maktabgacha yoshdagi bolalarning ta'lim-tarbiyasiga tayanadi. Maktabgacha yoshdagi bolalarning ijtimoiylashuvidan, toki ularning ta'lim-tarbiyasiga oid asosiy sotsiologik yondashuvlarga e'tibor qaratar ekanmiz, mamlakatimiz maktabgacha ta'lim tizimini zmonaviy tendensiyalarga tayangan holda ko'rib chiqishni ma'qul ko'rdik. Sohadagi islohotlar tufayli bugun erta yoshdagi bolalarni maktabgacha ta'lim tashkilotlariga qamrab olish orqali kichik yoshdagi bolalarni parvarish qilishda bevosita oilalar bilan hamkorlikda ishlash masalasi muhim ahamiyat kasb etadi. Chunki, bolalar va ota-onalar, bolalar va tarbiyachi-pedagoglar, bola va bola bilan bog'liq munosabatlar jarayonida bolalarning ijtimoiylashuvi tezlashadigan holat hisoblanadi. Aynan, manashu davrda kichik yoshdagi bolalar boshidan kechirayotgan o'zgaruvchanlikni institutsional tuzilmalari sifatida maktabgacha ta'lim tashkilotlaridagi pedagogik jarayonlarga e'tibor qaratish maqsadga muvofiq bo'ladi, ushbu tashkilotda bola o'zligini anglaydi, do'st orttiradi, kommunikativ munosabatlarni, milliy va umuminsoniy qadriyatlarini o'zlashtiradi. Bizning qarashlarimizcha "bolalarni sevish va ardoqlash lozim"ligi konsepsiyasi bizga bolalarning kognitiv va ijtimoiy munosabatlariga e'tibor qaratishga va sotsiologiyadan tashqari psixoanaliz ta'sirida paydo bo'ladigan munosabatlarni rivojlantirishga imkon beribgina qolmay, ulkan nazariy potentsialni ham ta'min etadi. Bu davrda kichik yoshdagi bolalar kattalardan va tengdoshlaridan madaniyatli bo'lishdek ulkan sotsium va dunyoviy bilim zahirasini o'zlashtirish barobarida hissiy kechinmalarni ham boshdan kechiradi.

Shu o'rinda Bourdieuning nazariyasiga ko'ra o'ta zarur bo'lgan ijtimoiy asoslarni: ma'lumot olish, kiyinish, o'zini tutushni o'rganadi[1]. Bola bularni maktabgacha ta'lim tashkilotiga kelgan dastlabki kunlardan o'zlashtira boshlaydi va o'zlari uchun ta'limning so'ngi bosqichlarida zarur bo'ladigan ijtimoiy capital zahirasini to'plashga kirishadi. Buni biz kichik yoshdagi bolalar sotsiumi bilan bog'laydigan bo'lsak, maktabgacha ta'lim tashkilotidagi dastlabki yillaridan bola turli bilimlarni, qadriyatlardagi ba'zi umumiy tendensiyalar va farqlarni ajratishni ham o'zlashtiradi.

Bugungi kunda mamlakatimizda andoza sifatida qo'llanilayotgan Janibiy Koreyada kichik yoshdagi bolalar ta'limida ikki xil yondashuvni kuzatishimiz mumkin. 1. Ijtimoiy pedagogik yondashuvi. 2. Nordik va nemis modeli deb ataladigan mahalliy bolalarga qaratilgan yaxlit tizim. Bularning har biri, ya'ni, g'amxo'rlik, o'yin, ta'limiy faoliyat, munosabat, va rivojlanish kabi tushunchalardan foydalanadi [4]. Bunday yondashuv uzoq yillardan buyon kichik yoshdagi bolalar ta'limining sifatini ta'minlab kelmoqda. Dunyoning Buyuk Britaniya, Avstraliya, Kanada, Fransiya, Irlandiya va Gollandiya singari rivojlangan mamlakatlarida esa kichik yoshdagi bolalar ta'lim-tarbiyasining birinchi yillaridanoq ta'limiy yondashuvning

ustunligini kuzatish mumkin, bu davlatlarda mashg‘ulotlar ko‘pincha markazlashtirilgan tarzda o‘quv dasturiga muvofiq olib boriladi, va asosiy e‘tibor ta‘lim mazmuni va metodologiyasiga strategik yondashuvga qaratiladi. Ushbu mamlakatlarda kichik yoshdagi bolalar ta‘lim-tarbiyasida yetakchilik qiluvchi uchta omil kuzatiladi. 1. Kichik yoshdagi bolalar tarbiyasida xilma-xil yondashuvlar tug‘ruqdan oldingi davrda onalar bilan olib boriladigan mashg‘ulotlar. 2. Maktabgacha yoshdagi bolalarga qaratilgan muammolarni va qo‘shimcha ehtiyojlarni (bolalarda nuqsonlarni) erta aniqlash orqali ularni chidamlilikni rag‘batlantirishga qaratilgan xizmatlar asosida ularni jamiyatga ijtimoiylashuviga erishish. 3. Erta aralashuv dasturlarida ko‘zda tutilgan, ta‘lim, sog‘liqni saqlash, erta savodxonlik, bolalarga g‘amxo‘rlik qilish, oilani qo‘llab-quvvatlash va ota-onalar bilan bola rivojlanishiga doir olib boriladigan maqsadli tadbirlar.

Mamlakatimida maktabgacha ta‘lim sohasidagi islohotlarni amalga oshirishda yuqorida keltirilgan barcha davlatlarning kichik yoshdagi bolalar ta‘lim-tarbiyasiga doir eng na‘munali jihatlardan foydalanilayotganini kuzatimiz mumkin. Masalan, maktabgacha ta‘limda mavjud o‘quv dasturlarining yangilanishi, maktabgacha ta‘lim tashkilotlari faoliyatiga “STEAM” texnologiyasining joriy etilishi, imkoniyati cheklangan bolalar bilan olib borilayotgan reabilitatsiya ishlaridagi yangicha yondashuvlar, inklyuziv ta‘limni joriy etilishi, maktabgacha yoshdagi bolalar uchun ishlab chiqilgan davlat talablarida oldindan belgilangan ta‘lim natijalariga erishish maqsadida maktabgacha ta‘lim davlat standartlaining tatbiq etilishini qayd etib o‘tish mumkin. Bilamizki, bugungi kunda ta‘limda uzviylik va uzluksizlik tamoyilining amalda qo‘llanilishi tufayli maktabgacha va maktab ta‘limi; davlat standartlari, oldindan belgilangan ta‘lim natijalari, belgilangan o‘quv dasturlari, kichik yoshdagi bolalik davridagi ta‘lim va g‘amxo‘rlikni tobora ko‘proq ommalashishiga sabab bo‘lmoqda. Amerikalik psixolog Mossning fikriga ko‘ra, kichik yoshdagi bolalarda noaniqlik, tajriba, ajablanish yoki hayratga tushish holatlari mavjud [3]. Maktabgacha ta‘lim tashkilotlarida ushu holatlarni bartaraf etish masadida zamonaviy ta‘lim tuzilmasidagi ba‘zi o‘zgarishlar va uzluksizlikka amalk qilishning muhim usuli sifatida esa kichik yoshdagi bolalar hayotida maktabgacha ta‘limning asosiy omili sifatida qaralishi, o‘quv dasturlari yosh bolalarga qanday ta‘lim berish va erta yoshdagi bolalar vaqtlarini qanday o‘tkazish to‘g‘risida qabul qilingan qarorlarga qarab maktabgacha ta‘lim sohasidagi zamonaviy o‘zgarishlarni ham anglashimiz mumkin bo‘ladi.

Maktabgacha ta‘lim tizimida samaradorlikni ta‘minlovchi bosh omil sifatida bolalarga bo‘lgan mehr-muhabbatni alohida qayd etish lozim. Bunday munosabatlar bolalar va kattalarning ijtimoiy ta‘lim jarayonlarini rivojlantirishga xizmat qiladi. Erta yoshdagi bolalar uchun “tabiiy inson tuzilmalari mavjud bo‘lib, ular odamning boshqa odamlar bilan munosabati asosida rag‘batlantirilmasa, bu mehr-muhabbat to‘liq ishlamaydi” [2].

Jamiyat sivilizatsiyasi ham bolalar rivojlanishiga o‘z ta‘sirini ko‘rsatadi. Bunday jarayonda kichik yoshdagi bolalarni tarbiyalash kognitiv va ta‘sirchan jarayon ekanligiga e‘tibor qaratish orqali mehr va o‘rganish o‘rtasidagi munosabatni yanada chuqurroq anglash natijasida maktabgacha ta‘limning mos sotsiologiyasini ishlab chiqish imkoniyati kengayadi.

REFERENCES

1. Шматко Н. А. Анализ культурного производства Пьера Бурдьё // Социологические исследования — М., 2003. — № 8. — С. 113—120
2. Elias Howe wikipedia.org <https://en.wikipedia.org> › wiki

3. **Мосс Дугласю** «Психологический ключ для любой ситуации» 2014.
1. Nordic countries – Wikipedia. wikipedia.org. https://en.wikipedia.org/wiki/Nordic_countries
4. Gaynazarova G. Social adaptation and its pedagogical factors (On the example of girls). 2022/12/16 Science and Innovation.
5. Eshchanova G. (2023). Socialization of preschool education. Science and innovation, 2 (B1), 173-176. doi: 10.5281/zenodo.7542060
6. Ibragimov, X., and Abdullayeva Sh. "Pedagogika nazariyasi (darslik)." T.: Fan va texnologiya 288 (2008).
7. Ибраимов Х. И. Креативность как одна из характеристик личности будущего педагога //Наука, образование и культура. – 2018. – №. 3 (27). – С. 44-46.
8. Ibragimovich X. I. O 'ZBEKISTON OLIY TA'LIM TIZIMIDA KREDIT-MODUL TEXNOLOGIYALARINI QO 'LLASHNING O 'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI //INTEGRATION OF SCIENCE, EDUCATION AND PRACTICE. SCIENTIFIC-METHODICAL JOURNAL. – 2021. – С. 209-214.
9. Ibragimovich, Ibraimov Kholboy. "Theoretical and methodological basis of quality control and evaluation of education in higher education system." International journal of discourse on innovation, integration and education 1 (2020): 6-15.
10. Maxmutovna T. X. INFLUENCE OF MASS CULTURE ON THE FORMATION AND DEVELOPMENT OF THE SPIRITUAL AND MORAL IMAGE OF THE YOUNG GENERATION //European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences Vol. – 2019. – Т. 7. – №. 12.
11. Mahmutovna T. X. Ways to Form Immunity of Protection from" Public Culture" in Adolescent Students //Kresna Social Science and Humanities Research. – 2022. – Т. 3. – С. 115-117.
12. Makhmutovna T. K., Ibragimovna T. I. Specific features of the pedagogical process focused on increasing the social activity of youth //Asian Journal of Multidimensional Research (AJMR). – 2020. – Т. 9. – №. 6. – С. 165-171.
13. Abdullaeva, B. S., Sobirova, M. A., Abduganiev, O. T., & Abdullaev, D. N. (2020). The specifics of modern legal education and upbringing of schoolchildren in the countries of the post-soviet world. *Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems*, 12(2), 2706-2714.
14. Oglu, Abduganiev Ozod Tursunboy. "Pedagogical Conditions And Mechanisms Of Development Of Social Active Civil Competence In Students." *Turkish Journal of Computer and Mathematics Education* 12, no. 7 (2021): 433-442.
15. Abduganiyev, O. T. (2022, December). FACTORS AFFECTING THE DEVELOPMENT OF SOCIALLY ACTIVE CITIZENSHIP COMPETENCE IN STUDENTS. In *E Conference Zone* (pp. 10-13).
16. Abduganiev O. Developing Student Civil Competency //Eastern European Scientific Journal. – 2019. – №. 1.
17. Махмудов А. Х., Джураев Р. Х., Ахунжонов А. Т. Дидактический потенциал шахматной игры //Наука и образование сегодня. – 2020. – №. 6-2 (53). – С. 70-71.
18. Махмудов А. Х. ИНТЕНСИФИКАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА «ШАХМАТЫ» ЧЕРЕЗ РЕШЕНИЯ ШАХМАТНЫХ ЗАДАЧ: 10.53885/ед. 2022.49. 38.098 Махмудов Абдулхалим Хамидович, д. 2 п. н, зам. директора Узбекского научно-

- исследовательского института педагогических наук им. Кары Ниязи, abdu-hm@yandex.ru //Научно-практическая конференция. – 2022. – С. 766-768.
19. Джураев Р. Х., Махмудов А. Х., Фефелов В. С. Методология формирования учебно-творческого плана для компетентностной подготовки магистров //Педагогические науки. – 2012. – №. 1. – С. 84-90.
20. Махмудов А. Х., Абдурахмонов З. Б. Таълимда замонавий рақамли технологияларидан фойдаланишнинг ютуқлари ва муаммолари //Academic research in educational sciences. – 2021. – Т. 2. – №. CSPI conference 3. – С. 97-99.